

САНОАТ ЧИҚИНДИЛАРИНИ МЕХАНИК ФАОЛЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИ

Шахарибова Д.А.

Эргашев М.Т.

Ражабов Ш.Ш.

Тошкент кимё-технология институти**<https://doi.org/10.5281/zenodo.19060026>**

Сода корхонасининг шламли чиқиндиларини кислотали ишловдан кейинги қаттиқ фазаси аморф ва қисман кристалл кальций-магний силикатлар, темир ва алюминий силикатлар ҳамда кремний диоксиддан ташкил топган кўп компонентли алюмосиликат система сифатида фойдаланса бўлади. Бундай материалнинг реакцион қобиляти асосан унинг дисперслиги ва структура дефектларига боғлиқ бўлиб, механик фаоллаштириш ушбу параметрларни бошқаришнинг самарали усулидир [1-2].

Механик фаоллаштириш ва унинг ишлаш механизми қуйидагича. Майдалаш жараёнида қаттиқ жисмга ташқи механик энергия берилади ва у кристалл панжара энергиясига айланади. Заррачалар ўзаро тўқнашиши натижасида кристалл структурада дислокациялар, микроёриқлар ва координацион тўйинмаган атомлар ҳосил бўлади. Бундай ҳолатда алюмосиликат зарраларининг эркин энергиясини оширади ва уларни метастабил ҳолатга ўтказилади. Натижада материалнинг кимёвий фаоллиги кескин ортиб, у гидравлик реакцияларга мойил ҳолатга келади [3-5].

Цемент гидратацияси натижасида ҳосил бўлган структура капилляр ва гел поралардан ташкил топган кўп босқичли ғовак система ҳисобланади. Нанозаррачалар ўлчами цемент донларидан бир неча ўн барабар кичик бўлганлиги сабабли улар цемент донлари орасидаги бўшлиқларни тўлдиради, бу орқали капилляр поралар ҳажмини камайтиради ва структура зичлигини оширади. Натижада сув ўтказувчанлик пасаяди ва мустаҳкамлик ортади.

Шу билан бирга, нанозаррачалар юқори сирт энергиясига эга бўлиб, гидратация маҳсулотлари учун кристаллизация маркази вазифасини бажаради. С-S-H гели цемент тошининг сиртидагина эмас, балки нанозаррачалар сиртида ҳам ўсади. Бу эса, цементда гидратациянинг индукцион даврини қисқартиради, эрта мустаҳкамликни оширади ва структуранинг бир хил тақсимланишини таъминлайди. Бундан ташқари, цемент гидратациясида ажралиб чиқадиган кальций гидроксид структура учун заиф фаза ҳисобланади. Аморф кремнезем ва дефектланган алюмосиликатлар у билан реакцияга киришиб иккиламчи гидросиликатлар ҳосил қилади.

Шу сабабли нанофаоллаштирилган ушбу қўшимча фақат тўлдиргич эмас, балки структура ҳосил қилувчи актив компонент сифатида намоён бўлади. Мустаҳкамлик ошиши фақат зичлашиш билан эмас, балки янги гидросиликат фазалар ҳосил бўлиши билан ҳам изоҳланади.

Юқоридагиларни инobatга олинган ҳолда, сода саноати шламли чиқиндиларини кислотали ишловдан кейинги қаттиқ фазасини механик фаоллаштириш мақсадида юқори энергияли механик таъсир берувчи шарли тегирмон орқали ишлов берилди (жадвал).

жадвал**Шарли тегирмонда майдалаш вақтининг майдаланиш даражасига таъсири**

Майдалаш вақти, мин	Ўртача зарра ўлчами d_{50} , мкм	Удель сирт m^2/g
0	45	0.8
10	18	2.1
20	8	4.5
30	3.5	8.2
40	2.8	10.4
60	2.2	11.1
90	1.6	11.3

Юқоридаги жадвалдан кўришимиз мумкинки майдаланиш вақти ошиб бориши билан заррачаларнинг ўлчами камайиб боради. Бундан ташқари удель сирт (1 граммга тўғри келадиган умумий сирт майдони) ҳам мос равишда ортиб боради. Биз майдаланиш даражасининг 30-40 дақиқа оралиғини мақбул деб белгилаб олдик.

Чунки заррачалар ўлчами 30 мкм дан 3 мкм гача кичрайганда бетоннинг мустаҳкамлиги учун оптимал ҳисобланади. Бу ҳолатни капилляр пораларнинг самарали тўлдирилиши ва гидратация маҳсулотлари учун нуклеация марказлари сони ортиши билан тушунтириш мумкин. Шу ўлчамда пуццолан реакцияси ҳам энг интенсив кечади. Зарра ўлчами 1 мкм дан кичик бўлганда мустаҳкамликнинг камайиши қуйидаги омиллар билан изоҳланади: зарраларнинг агломерацияси натижасида самарали дисперслик йўқолиши, адсорбцион сув сарфининг ортиши ва цемент гидратацияси учун эркин сувнинг камайиши. Катта зарраларда эса реакцион сирт етарли бўлмаганлиги сабаб қўшимча асосан инерт тўлдиргич сифатида ишлайди. Шу сабабли механик фаоллаштирилган қўшимча учун оптимал дисперслик 1–5 мкм оралиқда бўлиб, айнан шу соҳада максимал мустаҳкамлик таъминланади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Zhang J., Scherer G.W., Thomas J.J. The influence of mechanical activation by vibro-milling on the early-age hydration and strength development of cement // *Cement and Concrete Composites*. – 2016. – Vol. 71. – P. 53–62.
2. Yadykina V.V., Gridchin A.M., Trautvain A. Research of the interaction of mechanically activated fillers based on silica and cement paste // *Key Engineering Materials*. – 2016. – Vol. 722. – P. 121–125.
3. Zhu L., Novak M., Stehlík P. The effect of mechanical activation of fly ash on cement-based materials hydration and hardened state properties // *Materials*. – 2023. – Vol. 16. – Article 2563.
4. Sanchez F., Sobolev K. Nanotechnology in concrete – A review // *Cement and Concrete Research*. – 2010. – Vol. 40. – No. 3. – P. 206–219.
5. Justnes H., Østnor T.A. Mechanical activation of mineral additives in cement systems // *Cement and Concrete Composites*. – 2007. – Vol. 29. – No. 3. – P. 188–193.